

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Расулова Наргиза Шавкатовна

Старший преподаватель ТХТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849309>

Современные технологические достижения принесли с собой качественные изменения в общественной жизни и повлияли на образ жизни и потребности людей. Эти изменения в технике и технологиях пошли параллельно с формированием новых массовых потребностей и эффективных средств их удовлетворения.

Этот процесс способствовал отклонению от унифицированного производства и потребления. С развитием техники и технологий появилась возможность более гибкого реагирования на индивидуальные потребности, что привело к расширению возможностей выражения человеческой индивидуальности.

К тому же, данные изменения в технике и технологиях привели к перетоку рабочей силы из сферы материального производства в сферу услуг и информации. Это отразилось на структуре занятости в обществе, поскольку всё больше людей начали работать в областях, связанных с услугами и информацией, включая IT-индустрию, телекоммуникации, образование, здравоохранение и развлекательную индустрию.

Таким образом, успехи техники и технологий в настоящее время действительно оказали существенное влияние на формирование новых потребностей и способов их удовлетворения, а также на структуру занятости и сферы экономики в целом.

Инновационный потенциал представляет собой совокупность ресурсов, которые образуют результаты инновационной деятельности в производственной сфере, включающей в себя коммерциализацию научно-технических разработок. В современной экономической науке категории "инновационный потенциал" и "научно-технический потенциал" находятся на одном уровне. Однако в инновационном потенциале реализуется научно-технический прогресс.

Научно-технический потенциал (НТП) в самом общем виде ассоциируется с экономическими ресурсами, которыми обладает общество для осуществления научно-технической деятельности. Он обеспечивает создание новых и усовершенствование существующих продуктов, интенсивное развитие производства, изменение характера труда, а также повышение эффективности общественного воспроизводства. Главная идея данного определения заключается в том, что существует неотъемлемая связь между научно-техническим потенциалом и развитием производительных сил общества. Таким образом, научно-технический потенциал формирует основу для инновационного развития и обеспечивает прогресс в экономике и обществе в целом.

Инновации являются основой инновационного потенциала. Термин "инновация" был введён в экономическую теорию Й. Шумпетером в его работе "Теория экономического развития" (1932 год). Шумпетер определил инновацию как "новую научно-организационную комбинацию производственных факторов, мотивированную предпринимательским духом".

Эта концепция подчёркивает не только технические новшества, но и широкий спектр изменений, связанных с организацией, маркетингом, финансами и другими аспектами бизнеса. Инновации могут быть созданы через внедрение новых технологий, концепций продуктов, рыночных подходов, методов управления и других форм организационных изменений.

Таким образом, инновации, в смысле введённом Шумпетером, представляют собой ключевой механизм для достижения экономического роста и развития, поскольку они способствуют созданию новых комбинаций факторов производства и стимулируют предпринимательскую активность.

Инновационный потенциал страны играет важную роль в обосновании государственной инновационной политики и реализации научно-технических и инновационных программ. Для успешного продвижения научных идей от их зарождения до практического применения в производственной сфере необходимо создание соответствующих институтов и структур, способных функционировать в рыночных условиях.

Уровень развития инновационного потенциала подвержен постоянной динамике, которая может быть как положительной, так и отрицательной. Успехи в научной деятельности, обусловленные различными факторами (научные открытия, привлечение новых сотрудников, повышение уровня технической оснащённости исследований и т. д.), благоприятно сказываются на уровне инновационного потенциала. Наоборот, затишье в научных исследованиях, уход квалифицированных сотрудников, неспособность обновления оборудования и аналогичные факторы негативно влияют на уровень развития инновационного потенциала.

Таким образом, поддержание и стимулирование инновационного потенциала является важной задачей для государственной политики в области науки и технологий, поскольку он напрямую влияет на конкурентоспособность страны, уровень экономического развития и способность общества адаптироваться к изменяющимся условиям.

Экономическое содержание инновационного потенциала связано с возможностью предприятия создавать и внедрять новые и улучшенные продукты, процессы, технологии и методы управления, что способствует повышению производительности, конкурентоспособности и эффективности использования ресурсов. Основные компоненты экономического содержания инновационного потенциала включают:

1. Увеличение объёма производства и расширение рынков сбыта: Инновации позволяют промышленным предприятиям создавать новые товары и услуги, расширять ассортимент и охватывать новые рынки, что ведёт к увеличению объёмов производства и оборота.
2. Повышение эффективности и экономии ресурсов: Внедрение инноваций позволяет улучшить производственные процессы, сократить отходы, снизить затраты на энергию, сырьё, трудовые ресурсы и другие ресурсы, что способствует повышению экономической эффективности предприятия.
3. Развитие конкурентных преимуществ: Инновационный потенциал позволяет создавать уникальные продукты и технологии, что способствует формированию конкурентных преимуществ на рынке и удержанию позиций на протяжении длительного времени.
4. Увеличение инвестиционной привлекательности: Предприятия с развитым инновационным потенциалом обычно более привлекательны для инвесторов и кредиторов, что открывает доступ к финансированию для внедрения новых проектов и развития бизнеса.

Особенности инновационного потенциала включают в себя гибкость и адаптивность, способность к постоянной адаптации к изменениям рыночной среды и технологического прогресса, а также наличие интеллектуального и информационного капитала, включая знания, ноу-хау, патенты, базы данных и интеллектуальную собственность. Таким образом, инновационный потенциал предприятия имеет прямое экономическое значение и способствует его конкурентоспособности и устойчивому развитию.

Список литературы

1. Трифилова, А. А. Управление инновационным развитием предприятия / А. А. Трифилова. М. : Финансы и статистика, 2003. 176 с
2. Фомина, А.В. Управление развитием высокотехнологичных предприятий наукоемких отраслей промышленности: монография / А.В. Фомина, Б.Н.Авдонин, А.М. Батьковский и др., под ред. А.В.Фоминой - М.: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2014. С. 48.
3. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: Экономическая теория и политика-М. 2014.-Б.65.
4. Xaydarova K.A. Marketing at a chemical enterprise/ Journal of economics and business management. №11, 2023.